

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн

Препринт № 50(997)

В. В. Любимов

ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ
Вопросы разработки. Часть I:
Способ устранения температурной нестабильности
компенсационной обмотки датчика

Москва 1992

УДК 550.838.002.56

В.В.Любимов. Феррозондовые магнитометры. Вопросы разработки. Часть I: Способ устранения температурной неустойчивости компенсационной обмотки датчика. Препринт №50 (997), М.: ИЗМИРАН, 1992. - 29 с.

В работе охарактеризовано современное состояние дел, связанных с решением одной из основных проблем феррозондовой магнитометрии - устранением температурного дрейфа датчика. Представлена таблица сравнительных значений температурных коэффициентов современных серийных феррозондовых приборов, выпускаемых как в нашей стране, так и ведущими зарубежными фирмами.

Предложен способ решения проблемы уменьшения температурного дрейфа датчика феррозонда и описана схема его конкретной реализации в рамках разработанной в ИЗМИРАН феррозондовой магнитной вариационной станции. Приводятся результаты экспериментальной проверки предложенной схемы термокомпенсатора.

Работа представляет определенный интерес для магнитологов и разработчиков феррозондовой магнитометрической аппаратуры.

Введение

Известно [1 - 8], что одним из основных недостатков магнитометров, выполненных на основе феррозондовых датчиков, является наличие достаточно большого температурного коэффициента, то есть так называемого "температурного хода". При изменении температуры окружающей среды, изменяется и активное сопротивление обмоток феррозондового датчика, выполненных, как правило, медным проводом (относительный температурный коэффициент меди равен $0,0039 \text{ град}^{-1}$). Так, например, изменение температуры окружающей среды в течение суток ("суточный ход") на $15-20^\circ\text{C}$, ведет к изменению сопротивления обмоток феррозондового датчика примерно на 6-8%. Это приводит, в свою очередь, к изменению тока компенсации, например, в компенсационной обмотке феррозондового датчика, служащей для компенсации неизмеряемой части магнитного поля Земли (МПЗ). В этом случае применяемый компенсатор МПЗ должен автоматически обрабатывать это изменение с относительной погрешностью, по крайней мере, $1 \cdot 10^{-5}$, то есть, с точностью до 1 нГ удерживать феррозондовый датчик в диапазоне измеряемых магнитометром полей.

Практически это означает, что ток компенсации неизмеряемой части МПЗ должен сохраняться с ошибкой не более $0,00005 \text{ мА}$ (50 нА) при его величине порядка 5 мА (если постоянная компенсационной обмотки феррозондового датчика равна $C_k = 10000 \text{ нТ/мА}$).

Современное состояние дел

В настоящее время широко используются два способа уменьшения влияния температуры окружающей среды на параметры компенсационной обмотки феррозондового датчика [1, 3, 4, 9 - 11]: прямой и косвенный, первый из которых, в свою очередь, подразделяется на активный и пассивный способы температурной компенсации.

Характерным примером пассивного способа прямой температурной компенсации является схема, показанная на рис. 2 в работе [11], которая позволяет добиться относительного температурного коэффициента магнитометра порядка $0,5 \cdot 10^{-5} \text{ град}^{-1}$. Однако в этом случае необходимо скрупулезно подобрать и включить последовательно с компенсационной обмоткой феррозонда

резистор R_j с таким температурным коэффициентом изменения сопротивления, который во всем диапазоне температур должен быть равен по величине и противоположен по знаку температурному коэффициенту компенсационной обмотки феррозонда, что сделать достаточно трудно.

Активный способ прямой температурной компенсации подразумевает создание некоей следящей системы, которая должна следить за изменением активного сопротивления компенсационной обмотки феррозонда от температуры и автоматически поддерживать заданный ток компенсации в этой обмотке. Различные варианты такого способа компенсации описаны в работах [1, 4, 9]. Так в работе [9] компенсатор неизмеряемой части поля выполнен по схеме стабилизатора тока с токовым зеркалом, что позволяет феррозондovому датчику постоянно находиться в своем измерительном диапазоне, а применение дифференциальной пары транзисторов обеспечивает достаточно низкий температурный коэффициент датчика. В работе [1] на рис. 3 показана схема активного компенсатора на постоянном токе, выполненного по мостовой схеме. Здесь в диагональ измерительного моста включен активный элемент, — операционный усилитель, — обеспечивающий постоянство тока в компенсационной обмотке феррозонда при изменении ее сопротивления от температуры. Такая схема построения температурного компенсатора, но в несколько усовершенствованном варианте, описанном в работе [10], позволила получить температурный коэффициент датчика феррозонда порядка $1,3 \text{ мВ}/^\circ\text{C}$ в поле 50 мкТ при изменении температуры окружающей среды от -55 до $+35^\circ\text{C}$. В этом магнитометре компенсация неизмеряемой части осуществляется так же как и у [1] на постоянном токе, при помощи потенциометра, а регулирующий элемент следящей системы компенсатора выполнен на составном транзисторе $\Gamma 1, \Gamma 2$ и операционном усилителе, включенном в диагональ измерительного моста (см. рис. 3 в работе [10]). При этом в одном из плеч этого моста, являющегося опорным, установлен платиновый резистор, который размещается на феррозондовом датчике, а в другое плечо моста, последовательно со стабилизаторами $Z 1$ и $Z 2$, имеющими отрицательный температурный коэффициент, включены параллельно два резистора, один из которых является подстроечным.

Практика разработки, испытаний и применения такого типа устройств показывает, что максимально достижимый относительный температурный коэффициент феррозондового датчика при указанной выше схеме построения компенсатора неизмеряемой части МПЗ лежит в пределах от $10 \cdot 10^{-6}$ до $30 \cdot 10^{-6}$ град $^{-1}$ в диапазоне температур от минус 70 до 70°C [5, 12], что приводит к появлению значительной дополнительной погрешности измерений, связанной с изменением температуры окружающей среды.

Косвенный способ температурной компенсации предусматривает улучшение температурной стабильности отдельных элементов конструкции датчика [8], постоянный контроль температуры окружающей среды или омического сопротивления компенсационной обмотки феррозонда с последующим вычитанием дополнительной погрешности, связанной с изменением температуры, из полученных результатов измерений. Так, например, у феррозондового магнитометра ФМ-2 [11] компенсационная обмотка намотана на каркасе из слюдоситала, имеющего очень малый температурный коэффициент, что позволило снизить относительный температурный коэффициент блока датчиков до значения $7 \cdot 10^{-6}$ град $^{-1}$. При этом рядом с феррозондовым датчиком установлен датчик температуры, позволяющий одновременно с измерениями поля измерять и температуру окружающей среды в месте установки датчика и при обработке результатов учитывать дополнительные влияющие факторы. Однако такое построение прибора предполагает наличие дополнительного измерительного канала или дополнительных линий связи датчика с блоком электроники, что не всегда возможно.

В табл. I для сравнения представлены реально полученные значения температурных коэффициентов датчиков некоторых современных отечественных и зарубежных промышленных феррозондовых магнитометров, систематизированные на основании известных публикаций [6 - 8, 11 - 15]. В этой таблице указаны некоторые основные, на наш взгляд, эксплуатационные характеристики этих приборов, а также рекомендуемые (предприятиям-изготовителям и потребителям приборов), с учетом современного состояния методики и техники магнитных измерений, технические и эксплуатационные характеристики "идеального" вариометра для магнитной обсерватории [6]. Из табл. I видно, что по этим параметрам

Таблица 1

Наименование, тип	Фирма, (страна)	Температурный диапазон, °С	Температурный коэффициент, 1/°С		Источник питания (мощность потребления)	Масса, кг	Область применения	Источники информации
			датчик	электроника				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
FM-100 В, С, Е, DА	(Канада)	-40+50	<1		сеть 120/220 В, 1± ± 28 В (4 Вт)		переносной, базовая станция	[6, 13]
D-I MAG-88	Institut de Physique du Globe (Франция)	-10+45	0,2		12 В 100 мА	7(6)	переносной	[6, 8]
VFO-31	" " "	0+40	0,15	0,08	сеть 220 В, 12 В (4 Вт)		обсерваторский	[6, 8]
СГМ-302	И-т геофизики (Китай)	0+35	<1		сеть 220 В, ±18 В (3,5 Вт)	20	обсерваторский	[6]
S-100	Norod Geophysicals Ltd (США)			<0,07	12 В 35 мА		автономный, подводный	[6]
ФМ-2	СКБ ФЛ ИОФАН СССР	-60+60 (датчик), 0+40 (электр.)	0,75	<±0,25	сеть 220 В, 24+34 В (8+15 Вт)	20	космос	[1]
MP-2	SCINTREX (Канада)	-40+40	<1		24 В	2,5	переносной	[14]

Таблица I (продолжение)

I	2	3	4	5	6	7	8	9
МРД-2	SCINTEX (Канада)	-40+40	< 1		сеть 120/220 В, 10+14 В	4,1	базовая станция	[15]
СГ-РЗ	СССР, Румыния	-70+70	1	0,3	27 В (5,6 Вт)	2,5	КОСМОС	[12]
АМИ	СКБ ФП АН СССР	-70+70	3	1	27 В (12 Вт)	4,6	КОСМОС	[12]
ЗМАП-1	ЦНИИ АН НРБ	-70 +70		2	27 В (10 Вт)	3,1	КОСМОС	[12]
ЦЭЗМ-1	СССР	-70+70	3	0,5	27 В (6 Вт)		КОСМОС	[12]
ЭБ 200	ЕДА (Канада)	-40+50	0,1	0,08	(2,5 Вт)			[7]
ББ00	ELSEC (Великобритания)	-20+50	0,03	0,1	сеть 240 В, 12 В (200 Вт)		обсерватор- ский	[7]
IFGP	IFGP and GEM Systems	-100+100	0,1	0,1	12 В (10 Вт)		обсерватор- ский	[7]
"дизальный" вакюметр		-20+50	0,1	0,1	сеть		обсерватор- ский	[6]

ближе всего к "идеальному" вариометру подходят французский прибор VF0-31 и разработанные позднее приборы FM 200, ELSEC 8600 и IPGP, которые все являются стационарными приборами обсерваторского типа и имеют температурный коэффициент датчика порядка $0,1 \text{ нТ}/^\circ\text{C}$ и лучше. Однако даже такой температурный коэффициент приводит к дополнительной погрешности измерений, в пределах указанных для каждого из приборов температурного диапазона работы, порядка $2 \dots 20 \text{ нТ}$. Следует отметить также, что магнитометр $\mathcal{J} - 100$, обладающий достаточно малым температурным коэффициентом блока электроники, является специально разработанным прибором для подводных работ, где температура окружающей среды (воды) меняется в малых пределах.

Предлагаемое решение проблемы

Существенно уменьшить температурный дрейф феррозондового датчика можно, если, реализуя мостовую схему измерения, производить преобразование медленно меняющегося от изменения температуры сопротивления компенсационной обмотки феррозонда относительно опорного температурнезависимого резистора, в переменное напряжение, для его последующего усиления, детектирования и обратного преобразования в постоянное напряжение, которое затем используется для управления регулирующим элементом, включенным последовательно в цепь с источником опорного напряжения и компенсационной обмоткой феррозондового датчика. В этом случае можно организовать следящее устройство, точность которого будет определяться коэффициентом усиления петли обратной связи, а именно, - коэффициентом усиления усилителя переменного тока. На рис. 1 показана блок-схема предлагаемого компенсатора [16], выполненного в рамках разработки компонентной феррозондовой магнитной вариационной станции ФМВС [17].

Магнитная вариационная станция содержит феррозондовый датчик 1 с компенсационной обмоткой 2, блок электроники 3, регистратор 4 и блок ступенчатой компенсации поля (ЕСКП) 5. В состав ЕСКП5 (см. рис. 1) входят: реверсивный счетчик 6, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 7, источник опорного напряжения (ИОН) 8 с компаратором 9 и схемой управления 10, а также матрица эталонных сопротивлений (МЭС) 11, усилитель

постоянного тока (УПТ) 12, регулирующий элемент 13 и прецизионный усилитель 14, включающий в себя предусилитель постоянного тока с преобразованием сигнала типа М-ДМ (предусилитель М-ДМ) 15, усилитель 16 и интегратор 17. При этом реализуется мостовая измерительная схема, в одно из плеч которой включен ЦАП с УПТ и схемой управления, во второе и третье плечи включены два одинаковых эталонных сопротивления, входящих в состав МЭС и размещенных (с целью повышения термостабильности) на одной общей подложке, а в четвертое плечо, последовательно с компенсационной обмоткой феррозондового датчика, включен регулирующий элемент. Одна из диагоналей этой измерительной мостовой схемы соединена с ИОН, а в другую диагональ, - включен прецизионный усилитель, выход которого подключен ко второму (управляющему) входу регулирующего элемента.

Для обеспечения термостабильности отдельные элементы мостовой измерительной схемы, такие как МЭС, точные резисторы и стабилитроны схемы ИОН и резисторная матрица ЦАП, установлены внутри саморегулирующегося позисторного нагревателя (СПН) 18, который может быть выполнен как секционным (для каждого из выше перечисленных элементов схемы), так и единым для всей конструкции БСКП и, в зависимости от приложенного к нему напряжения питания, может автоматически поддерживать температуру внутри на заданном уровне.

Рассмотрим работу БСКП магнитной вариационной станции. В исходном состоянии на первом и третьем выходах ИОН сформированы опорные напряжения $U_{оп1}$ и $U_{оп2}$, определяемые соответственно динамическим диапазоном работы феррозондового датчика и диапазоном преобразования ЦАП. На втором выходе ИОН сформировано опорное напряжение $U_{оп3}$, предназначенное для питания схемы измерительного моста. На выходе реверсивного счетчика установлен код, соответствующий значению ступени компенсации неизмеряемой части МПЗ в районе проведения измерений, а через ветвь измерительного моста, включающую схему управления, ЦАП, УПТ и одно из эталонных сопротивлений МЭС, протекает ток I_1 , соответствующий полю компенсации неизмеряемой части МПЗ для введения феррозондового датчика в диапазон измерений и зависящий от величины опорного напряжения $U_{оп2}$. Через другую ветвь измерительного моста, включающую регулирующий элемент, компен-

сационную обмотку феррозондового датчика и другое эталонное сопротивление МЭС, течет ток $\mathcal{U}_2$, определяемый постоянный C_K и активным сопротивлением компенсационной обмотки феррозондового датчика, величиной переходного сопротивления регулирующего элемента, сопротивлением второго эталонного сопротивления МЭС и зависящий от величины опорного напряжения

$U_{опз}$. При этом неизмеряемая часть МПЗ полностью скомпенсирована током $\mathcal{U}_2$, протекающим в компенсационной обмотке феррозондового датчика, а на шестом выходе блока электроники (аналоговом выходе магнитометра) сформирован выходной сигнал магнитометра - аналоговое напряжение U_A , пропорциональное амплитуде вариации магнитного поля в данный момент времени в выбранной точке измерения. Величина этого напряжения U_A определяется динамическим диапазоном измерения вариаций магнитной вариационной станции и лежит в пределах $0 \leq U_A \leq U_{опз}$. При этом на выходе компаратора сформирован потенциал, соответствующий логическому "0", падение напряжений на обоих эталонных сопротивлениях МЭС, определяемые протекающими по ним токами $\mathcal{U}_1$ и $\mathcal{U}_2$, будут одинаковы $U_1 = U_2$, а разность потенциалов в диагонали измерительного моста будет равна нулю, то есть между первым и вторым входами прецизионного усилителя (входами предусилителя М-ДМ) разность потенциалов будет $U = 0$.

Частота преобразования для предусилителя М-ДМ (модулятор-демодулятор) $f_m \cong 1$ кГц выбрана примерно на 2-3 порядка выше частоты f_D , поступающей на второй вход реверсивного счетчика с пятого выхода блока электроники, и, в общем случае, может быть выбрана даже равной частоте возбуждения феррозондового датчика.

Итак, ток $\mathcal{U}_2$, протекающий в компенсационной обмотке, создает заданную величину компенсирующего поля для феррозондового датчика, измерительный мост находится в скомпенсированном равновесии, и любое изменение сопротивления компенсационной обмотки от температуры приведет к разбалансу мостовой схемы $U_1 \neq U_2$. При этом в диагонали измерительного моста (на входе прецизионного усилителя) появится разность потенциалов

$U \neq 0$. С помощью предусилителя М-ДМ это постоянное напряжение преобразуется в низкочастотное переменное напряжение (час-

тотой, например, $f_m \cong 1 \text{ кГц}$), усиливается, детектируется демодулятором и поступает на вход усилителя, который обеспечивает необходимое усиление сигнала для обеспечения общего коэффициента усиления прецизионного усилителя, то есть, для обеспечения общего коэффициента усиления петли обратной связи следящей системы.

С выхода усилителя усиленное переменное напряжение поступает на вход интегратора, где оно преобразуется в постоянное напряжение, которое затем поступает на второй вход регулирующего элемента и является для него управляющим напряжением. Регулирующий элемент, в зависимости от знака и величины разности потенциалов U в диагонали измерительного моста, увеличивает или уменьшает величину тока I_2 , протекающего в компенсационной обмотке. Скорость отработки разбаланса в диагонали измерительного моста определяется частотой модуляции f_m и постоянной времени интегратора.

Изменение внешнего магнитного поля вызывает изменение величины аналогового напряжения U_A на шестом выходе блока электроники (см. рис. 1). Если величина U_A выходит за пределы указанного диапазона ($U_A < 0$ или $U_A > U_{оп1}$), то на выходе компаратора формируется потенциал, соответствующий логической "1", а на первом выходе схемы управления формируется потенциал, соответствующий логической "1", если $U_A > U_{оп1}$ или соответствующий логическому "0", если $U_A < 0$. При этом на второй (счетный) вход реверсивного счетчика начинают поступать импульсы частотой f_2 с пятого выхода блока электроники. Каждый импульс частоты f_2 , поступающий на счетный вход реверсивного счетчика, в зависимости от потенциала на его первом входе, изменяет код, записанный в этом счетчике и соответствующий предыдущему значению поля компенсации неизмеряемой части МПЗ, увеличивая или уменьшая его значения. Этот код, поступая на первый вход ЦАП, преобразуется в аналоговое напряжение и далее, на выходе УИТ, преобразуется в ток I_1' , который отличается от тока I_1 на величину, пропорциональную увеличению или уменьшению кода на первом входе ЦАП. При этом ток I_1' вызывает разбаланс измерительного моста, то есть $U \neq 0$, что, в свою очередь, приводит, как было описано выше, к изменению тока I_2 до тех пор, пока измерительный мост не

установится в скомпенсированное равновесие, то есть когда $0 \leq U_A \leq U_{оп1}$ и $U = 0$. В этом случае на выходе компаратора устанавливается потенциал, соответствующий логическому "0" и перестают поступать импульсы частотой f_D на второй вход реверсивного счетчика с пятого выхода блока электроники. Система входит в следящий режим, а на втором выходе схемы управления формируется импульс частоты f_D/n , поступающей с четвертого выхода блока электроники, который поступает на второй вход ЦАП и перезаписывает информацию о номере ступени компенсации неизмеряемой части МПЗ из ЦАП на второй вход регистратора, на первый вход которого одновременно записывается информация о величине вариации измеренного магнитного поля с седьмого выхода блока электроники.

Из рис. 1 видно, что БСКП включает в свой состав как бы две петли обратной связи, одна из которых формирует эталонный ток I_1 для компенсации неизмеряемой части МПЗ, который служит для ввода феррозондового датчика в измерительный диапазон (то есть, для обеспечения условия $0 \leq U_A \leq U_{оп1}$), а другая - служит для поддержания состояния скомпенсированного равновесия в диагонали измерительного моста (для выполнения условия $U_1 = U_2$ и $U = 0$), то есть, для устранения всех изменений, связанных с изменением величины сопротивления компенсационной обмотки феррозондового датчика, определяемых изменением температуры окружающей среды.

Комментарии отдельных моментов

1. Для обеспечения одинакового изменения сопротивления отдельных эталонных сопротивлений, входящих в состав МЭС, при изменении температуры окружающей среды, все они расположены максимально близко друг к другу и установлены на одной подложке. В этом случае МЭС может быть выполнена в виде микросхемы или можно использовать типовые интегральные микросхемы, например, НР1-17 или НР-27-7 имеющие допуск отклонения от номинала $\pm 0,05\%$ и относительный температурный коэффициент сопротивления $\pm 10 \cdot 10^{-6}$ град $^{-1}$. Тем самым можно, по крайней мере, в 2-3 раза повысить термостабильность опорных элементов измерительной следящей системы.

2. Для повышения точности измерений при больших изменениях температуры окружающей среды МЭС совместно с отдельными,

ответственными за точность формирования тока I_1 элементами схем ЦАП и ИОН (например, точные резисторы и стабилитроны), могут быть установлены внутри СИН (см. рис. 1), выполненного в виде одно- или двухступенчатого микротермостата, температура внутри которого зависит от величины приложенного к нему питающего напряжения. При этом простой одноступенчатый микротермостат объемом, например, $31,1 \text{ см}^3$ (размеры $2,4 \times 4,8 \times 2,7 \text{ см}$), выполненный на основе позисторов типа СТ6-1Б-1, позволяет поддерживать температуру внутри него с точностью $1 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ на уровне, например, $45 \pm 50 \text{ }^\circ\text{C}$ при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от 0 до $40 \text{ }^\circ\text{C}$, что позволяет повысить точность формирования и стабильность тока I_1 и тем самым примерно в 10 ± 20 раз уменьшить погрешность измерения магнитного поля, связанную с температурной нестабильностью как отдельных элементов схемы, так и сопротивления компенсационной обмотки феррозондового датчика.

3. СИН может быть выполнен как единым для всех температурозависимых элементов схемы (что не всегда удобно из конструктивных соображений), так и может быть сделан секционным, то есть для каждого из температурозависимых элементов схемы магнитной вариационной станции расположенных в различных ее блоках или может быть собран прямо на плате совместно с другими схемами, не требующими термостабилизации. При этом основным критерием для его установки в том или ином блоке станции является только наличие питающего напряжения.

4. Позистор является термистором с положительным ТКС, то есть резистором, электрическое сопротивление которого увеличивается при повышении температуры. Следует отметить, что у некоторых полупроводниковых материалов, например, титаната бария, легированного редкоземельными элементами, в узком интервале температур наблюдаются очень высокие положительные значения ТКС, достигающие сотен процентов на $1 \text{ }^\circ\text{C}$. Изготовленный из такого материала позистор является ценным прибором для систем температурного контроля и регулирования, а выполненный на основе позистора нагревательный элемент является саморегулирующимся и не требует никакой схемы управления. Зависимость величины сопротивления терморезисторов прямого подогрева типа СТ6-1Б-1 и СТ6-2Б по ОЖО.468.187 IV, имеющих максимальный ТКС

более 10 % на 1°C , от температуры, представлена на рис. 2.

5. Конструкция микротермостата на основе позисторного нагревателя показана на рис. 3. Основным достоинством этого микротермостата является его простота. Корпус микротермостата спаян из одно- или двухстороннего фольгированного гетинакса, к внутренней стенке которого припаивается один или несколько позисторов, например, типа СТГ-1Б-1. Если общий конец источника питания схем соединить с корпусом микротермостата, то его корпус будет служить одновременно и электростатическим экраном. От комбинации числа позисторов зависит температура внутри микротермостата. Схема соединения позисторов показана на рис. 4. Питается микротермостат как от источника постоянного тока, так и от источников переменного тока, в широком диапазоне частот (например, от 50 до 200000 Гц) с напряжением от 5 до 30 В. Наглядным примером этого являются результаты испытаний микротермостата, показанные на рис. 5.

Температура внутри микротермостата может быть установлена до 50°C регулировкой напряжения источника питания и поддерживаться с точностью до $\pm 1^{\circ}\text{C}$ при изменении напряжения источника питания в пределах $\pm 5\%$, как показано на рис. 6. Конкретное верхнее значение температуры внутри микротермостата зависит от его конструкции (конкретных его размеров).

6. Для улучшения характеристик термостатирования элементов схемы может использоваться двухступенчатый микротермостат, конструкция которого показана на рис. 7. Позисторы в этом случае включены, как показано на рис. 4, все параллельно. При использовании двухступенчатого микротермостата, первая ступень термостатирования позволяет получить коэффициент термостабилизации примерно 5 ± 10 , а вторая ступень - обеспечивает требуемый коэффициент термостабилизации схем и элементов при изменении температуры окружающей среды в заданных пределах.

Схема конкретной реализации

Принципиальная электрическая схема одного из вариантов БСКП феррозондовой МВС, включающего в себя схему ручной компенсации неизмеряемой части МРЗ, показана на рис. 8. Основной отличительной особенностью этой схемы является то, что питание схемы осуществляется от источника напряжением $\pm 4,5 \dots 6$ В. В

качестве тактовых импульсов для модуляции и демодуляции сигнала (частота преобразования f_M) используется частота тактового генератора схемы возбуждения феррозондового магнитометра, то есть все преобразование медленно меняющегося от температуры сопротивления обмотки компенсации феррозондового датчика в управляющий сигнал осуществляется на частоте его возбуждения. Ввод в диапазон осуществляется оператором при помощи кодового переключателя $\mathcal{S} I$ и ЦАП $D I$ путем преобразования кода в ток.

В качестве опорного источника используется стабилитрон $V I$ типа КС 191Ф, который имеет минимальный относительный температурный коэффициент напряжения, равный $\pm 5 \cdot 10^{-6}$ град $^{-1}$, а МЭС выполнена на базе микросхемы КЭО1НР8В. Дополнительное термостатирование температурозависимых элементов схемы БСКП (стабилитрон $V I$, микросхемы $D I$ и $D 6$), ответственных за точность поддержания тока компенсации, выполнено на основе саморегулирующегося позисторного нагревателя таблеточного типа СТ6-1В-1.

Работает БСКП следующим образом. Оператор вручную, при помощи переключателя $\mathcal{S} I$, устанавливает код поля компенсации неизмеряемой части МПЗ таким образом, чтобы датчик ФМВС был введен в диапазон (для ФМВС ± 60 нТ). При этом через одну из ветвей измерительного моста, включающую микросхемы $D 3$, $D 2$ (УПТ) и $D I$ (ЦАП) и одно из эталонных сопротивлений МЭС $R 2 I$ протекает ток $\mathcal{I}_1$, соответствующий полю компенсации неизмеряемой части МПЗ и зависящий от величины опорного напряжения (вход $D I:15$). Через другую ветвь измерительного моста, включающую регулирующий элемент $V 3$, резистор $R 18$, компенсационную обмотку феррозондового датчика (включаемую между контактами 11 и 12 схемы, на рис. 8 не показана) и другое эталонное сопротивление МЭС $R 20$, течет ток $\mathcal{I}_2$, определяемый постоянной C_K и активным сопротивлением компенсационной обмотки датчика, величиной переходного сопротивления $V 3$ и сопротивлениями резисторов $R 18$ и $R 20$. Падение напряжений на обоих эталонных сопротивлениях МЭС $R 2 I$ и $R 20$, определяемые протекающими по ним токами $\mathcal{I}_1$ и $\mathcal{I}_2$, будут одинаковы $U_1 = U_2$, а разность потенциалов в диагонали измерительного моста (выводы 8 и 9 микросхемы $D 6$) будет равна нулю $U = 0$. То есть измери-

тельный мост находится в скомпенсированном равновесии и любое изменение сопротивления компенсационной обмотки датчика от температуры приведет к разбалансу мостовой схемы $U_1 \neq U_2$. В этом случае, как было показано ранее, в диагонали измерительного моста появится разность потенциалов $U \neq 0$. При помощи модулятора V3 (правый полевой транзистор сборки КПС104А) это постоянное напряжение преобразуется в переменное частотой, равной частоте возбуждения феррозондового датчика. Затем это переменное напряжение усиливается при помощи трансформатора Т1, усилителя Д4, детектируется демодулятором V6, и далее через НЧ-фильтр, собранный на резисторе R29 и конденсаторе С13 поступает на вход интегратора, выполненного на микросхеме Д5, где оно преобразуется в постоянное напряжение, которое поступает через резистор R19 на вход регулирующего элемента V3 (левый транзистор) и является для него управляющим напряжением.

В зависимости от полярности этого управляющего напряжения, регулируемый элемент увеличивает или уменьшает величину переходного сопротивления (сопротивление канала сток-исток транзистора V3), и тем самым, регулируя величину тока I_2 , устанавливает измерительный мост в скомпенсированное равновесие за время, определяемое постоянной времени интегратора Д5. При этом общий коэффициент усиления петли обратной связи схемы примерно равен 200. На рис. 9 показана конструкция печатной платы БСКП, схема которого представлена на рис. 8. Конструкция позиционного нагревателя не показана, так как он крепится в микротермостабах, установленных на каждый из указанных выше термостатируемых элементов схемы. Переключатели S1 установлены на передней панели ФМВС, а печатная плата БСКП крепится в конструкции ФМВС при помощи винтов.

В качестве иллюстрации эффективности работы схемы термокомпенсатора БСКП на рис. 10 и рис. 11 показаны фрагменты аналоговой записи измеренных вариаций вертикальной составляющей МПЗ во время проведения температурных испытаний ФМВС. На рис. 10 показан "температурный ход" измерительного канала ФМВС при непродолжительном нагреве феррозондового датчика без схемы термокомпенсации. Как видно из рис. 10 выход измерительного канала на установившийся режим после его двухминутного нагрева

составляет время порядка 11 минут, а сам "температурный ход" - порядка 25 мГ. При наличии схемы термокомпенсатора (см. рис. 11) установившийся режим работы измерительного канала ФМВС наступает сразу же при выключении нагревателя (отброс показаний в аналоговой записи здесь объясняется некоторой магнитностью используемого в эксперименте нагревателя). Испытания термокомпенсатора, входящего в состав БСКП, показали, что схема является работоспособной при увеличении сопротивления компенсационной обмотки феррозондового датчика даже на 100...200 % по сравнению с типовым его значением.

Заключение

Схема БСКП реализующая описанный выше способ устранения температурной нестабильности параметров феррозондового датчика позволяет значительно, по крайней мере на порядок, уменьшить погрешность, связанную с температурным дрейфом тока компенсации I_2 , который с требуемой точностью должен удерживать датчик ФМВС в диапазоне измерений.

В настоящее время отечественной промышленностью выпускаются микросхемы, на базе которых возможно построение предложенной измерительной системы, - это предусилители М-ДМ типа К140УД13. Однако для их питания требуется источник напряжением +15 В, что в наших условиях оказывается неприемлемым для использования их в схеме БСКП ФМВС.

Применение МЭС, выполненных на одной общей подложке, или в виде одной микросхемы, позволяет повысить термостабильность следящей измерительной системы, реализованной в схеме БСКП. Это позволяет снизить обычную погрешность измерений, связанную с наличием межблочного температурного градиента - разными температурными зависимостями входящих в эти блоки элементов, примерно в 2-3 раза. А применение дополнительного термостатирования температурозависимых прецизионных элементов схемы БСКП, ответственных за точность поддержания тока I_1 , выполненное на основе саморегулирующегося позисторного нагревателя, позволяет снизить погрешность, связанную с температурной нестабильностью сопротивления компенсационной обмотки феррозондового датчика примерно на 1-2 порядка и тем самым практически полностью устранить такое понятие как "температурный дрейф датчика".

Использование саморегулирующегося позисторного нагревателя в качестве нагревательного элемента в микротермостатах является весьма перспективным направлением при разработке термостабилизированных изделий. Такой микротермостат прост в изготовлении, дешев, очень компактен, не требует сложных устройств управления, потребляет мало энергии, работает от различных источников питающего напряжения и в то же время точность поддержания температуры внутри него оказывается достаточно высокой.

Л и т е р а т у р а

1. Primdahl F. Temperature compensation of fluxgate magnetometers // Danish Meteorological Institute, Geophysical Papers, R-17, 1970. - 21 p.
2. Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. - 188 с.
3. Скородумов С.А., Обоишев Ю.И. Помехоустойчивая магнитоизмерительная аппаратура. - Л., Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. - 176 с.
4. Борцов В.Д., Жигарловский И.Н. Компенсатор температурного смещения нуля у магнитометров с феррозондовыми датчиками// Геофизическая аппаратура. Л.: Недра, 1966. Вып. 27. С.149-153.
5. Wilhelm J. and Friis-Christensen E. Magnetometer Chain in Greenland // Danish Meteorological Institute, Geophysical Papers, R-48, 1976. - 56 p.
6. Paper Geol. Surv. Can.- 1988. - N 88 - 1; - 93 p.
7. Kauristie K., Sucksdorff C. and Nevanlinna H. Proceedings of the International Workshop on Geomagnetic Observatory Data Acquisition and Processing. Nurmijärvi Geophysical Observatory, Finland, May 15-25, 1989 // Geophysical Publications. Helsinki 1990. No. 15 - 151 p.
8. CANTIN J.M., BITTERLY J., et al. Recent developments of the instrumentation in French Antarctic magnetic observatories // Geophysical Transactions 1991. Vol. 36. No 3-4. pp. 239-259.
9. Соболев Е.Г., Новиков В.И., Хлюстов Н.В., Андрущенко И.Л. Устройство для измерения слабых геомагнитных полей // Авторское свидетельство СССР № 1347063 G01V 3/00. Бюллетень

- изобретений № 39, 1987.
10. Morton B.R. and Suskau K.P. A micropower fluxgate magnetometer for remote operations // MONITOR - Proceedings of the IREE Australia, September 1976, p. 272-277.
 11. Магнитометр феррозондовый ФМ-2. Проспект СКБ ФП ИОФ АН СССР. 1987.
 12. Афанасьев Ю.В., Внучков Г.А., Жузгов Л.Н. Широкодиапазонные феррозондовые магнитометры для космических исследований // Исследования по космической геофизике. М.: ИЗМИРАН, 1982. С. 170-178.
 13. Fluxgate Magnetometer FM 100 B. EDA Instruments Inc. Toronto, Canada (Проспект фирмы EDA, Канада).
 14. Fluxgate Magnetometer MF-2. SCINTREX Limited. Concord, Ontario, Canada (Проспект фирмы SCINTREX, Канада).
 15. Digital Fluxgate Magnetometer MFD-2. SCINTREX Limited. Concord, Ontario, Canada (Проспект фирмы SCINTREX, Канада).
 16. Любимов В.В. Магнитная вариационная станция // Заявка на изобретение № 5006202/25 GOIV 3/14. Подана в 1991 г.
 17. Любимов В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН. 1994.

Рис. 1. Блок-схема феррозондовой магнитной вариационной станции.

Рис. 2. Зависимость $R = f(T^{\circ}\text{C})$ для позисторов прямого подогрева типа СТ6-1Б-1 и СТ6-2Б по О.О.468.187-ТУ.

Рис. 3. Конструкция одноступенчатого микротермостата.

1-плата / фольгир. гетинакс /;
 2-3-боковые стенки / фольгир.
 гетинакс /; 4-верхняя стенка
 / фольгир. гетинакс /; 5-позис-
 тор; 6-фольга; 7-провод; 8-
 пайка / олово /; 9-винт / 4 шт. /;
 10-гайка / 4 шт. /; 11-верхняя
 крышка / пенопласт /; 12-нижняя
 крышка / пенопласт /; 13-термо-
 статизируемые элементы схемы.

Рис. 4. Схема включения позисторов.

Рис. 5. Результаты испытаний одноступенчатого микрогермостата на основе позисторного нагревателя объёмом $U = 31,1 \text{ см}^3$ на длительность поддержания температуры внутри него при питании позисторного нагревателя постоянным и переменным напряжением.

Рис. 6. Изменение температуры внутри одноступенчатого микротермостата объемом $31,1 \text{ см}^3$ при изменении напряжения питания позисторного нагревателя.

Рис. 7. Конструкция двухступенчатого микротермостата.

1-13-то же, что и на рис. 3.;
14-медный экран.

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема БСН.

Рис.9. Конструкция печатной платы БСКП.

Рис. 10. Фрагмент аналогового записи при проведении температурных измерений с помощью датчика без термокомпенсации при включении датчика и выключении датчика об отпи датчике на время 11 мин.

Рис. II. Фрагмент аналоговой записи при проведении температурных испытаний ФЛС с включенным температурным компенсатором.

Льбинов В.В.

ФЕРРОЦИКЛИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ. Вопросы разработки.
Часть I: Способ устранения температурной неста-
бильности компенсационной обмотки датчика.

Подписано к печати 07.02.92 г.

Усл.печ.л. 1,75. Бесплатно. Заказ 21..

Тираж 35 экз.

Отпечатано в ИЭИР РАН

142092, г. Троицк, Московской области